

IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI SAVDO SIYOSATINI TARTIBGA SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI

Fozilova Shaxloxon

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17529832>

Annotatsiya. Maqolada tashqi savdo siyosatining iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni, uning asosiy yo'nalishlari va nazariy asoslari tahlil qilinadi. Jahon tajribasiga tayangan holda, tashqi savdo siyosatini tartibga solishning samarali mexanizmlari hamda milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishiga ta'sir ko'rsatadigan omillar yoritiladi.

Kalit so'zlar: tashqi savdo siyosati, iqtisodiy barqarorlik, eksport, import, proteksionizm, erkin savdo, iqtisodiy xavfsizlik.

Globalizatsiya jarayonlari chuqurlashib borayotgan hozirgi davrda mamlakatlarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda tashqi savdo siyosati alohida ahamiyat kasb etmoqda. Tashqi savdo davlat iqtisodiyotining tarkibiy qismi sifatida ishlab chiqarish, bandlik, byudjet daromadlari va to'lov balansiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, iqtisodiy barqarorlikka erishishda tashqi savdo siyosatini oqilona tartibga solish davlatning strategik vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida ham tashqi savdo siyosatini liberallashtirish, eksport salohiyatini oshirish va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini kuchaytirish yo'lida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq bu jarayonda nazariy asoslarni chuqur tahlil qilish, ularning amaliy mexanizmlarini takomillashtirish zarurati dolzarbligicha qolmoqda.

Tashqi savdo siyosati — bu davlat tomonidan eksport va import jarayonlarini tartibga solish, milliy ishlab chiqaruvchilar manfaatlarini himoya qilish va xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlashga qaratilgan iqtisodiy chora-tadbirlar tizimidir. U o'z ichiga bojxona siyosati, eksport-import kvotalari, subsidiyalar, litsenziyalash, valyuta kursi siyosati va boshqa vositalarni oladi.

Nazariy jihatdan tashqi savdo siyosati ikki asosiy modelga tayanadi:

1. Erkin savdo siyosati (liberalizm) – xalqaro savdoda davlat aralashuvini minimal darajada cheklash orqali resurslarning samarali taqsimlanishini ta'minlaydi.

2. Proteksionizm – milliy ishlab chiqaruvchilarni himoya qilish maqsadida bojlar va cheklovlarni qo'llash orqali ichki bozorni tartibga soladi.

Amaliyotda esa ko'pgina mamlakatlar bu ikki yo'nalishning uyg'unlashgan shaklidan foydalanadi.

Iqtisodiy barqarorlik — bu mamlakat iqtisodiyotining ichki va tashqi omillar ta'siriga bardosh bera olishi, uzoq muddatli o'sish sur'atlarini saqlab qolish qobiliyatidir. Tashqi savdo siyosati iqtisodiy barqarorlikni quyidagi yo'llar bilan ta'minlaydi:

- Eksport salohiyatini kengaytirish orqali ishlab chiqarish hajmini va valyuta tushumini oshirish;

- Importni diversifikatsiya qilish orqali ichki bozorda raqobatni kuchaytirish va narx barqarorligini ta'minlash;

- Savdo balansini muvozanatlash orqali to'lov balansining salbiy ta'sirini kamaytirish;

- Texnologik yangilanishni rag'batlantirish orqali milliy iqtisodiyotning innovatsion salohiyatini oshirish.

O'zbekiston sharoitida eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirish, tayyor mahsulot ulushini oshirish va logistika tizimini takomillashtirish iqtisodiy barqarorlikning muhim omillari sifatida qaralmoqda.

Tashqi savdo siyosatini tartibga solishning nazariy asoslari klassik va zamonaviy iqtisodiy maktablarning g'oyalari bilan bog'liq:

• Smit va D. Rikardoning erkin savdo nazariyasi mamlakatlarning mutlaq va nisbiy ustunliklar asosida ixtisoslashuvini asoslab bergan.

• J. M. Keynes esa davlat aralashuvining iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishdagi rolini ta'kidladi.

Zamonaviy global iqtisodiyotda esa institutsional yondashuv — xalqaro tashkilotlar (JST, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki) orqali savdo munosabatlarini muvofiqlashtirishga urg'u beradi.

Nazariy jihatdan davlat tashqi savdo siyosatini tartibga solishda uchta asosiy tamoyilga amal qiladi:

1. Barqarorlik tamoyili — savdo siyosatining uzoq muddatli strategiyaga asoslanishi;

2. Moslashuvchanlik tamoyili — jahon bozoridagi o'zgarishlarga tez javob berish qobiliyati;

3. Milliy manfaatlar ustuvorligi — ichki ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash.

4. O'zbekiston tajribasida tashqi savdo siyosati

O'zbekiston mustaqillikdan so'ng bosqichma-bosqich erkin savdo siyosatiga o'tish yo'lidan bordi. So'nggi yillarda:

- ✓ eksportni rag'batlantirish mexanizmlari takomillashtirildi;
- ✓ bojxona tartib-taomillari soddalashtirildi;

- ✓ tashqi savdo operatsiyalarida raqamli texnologiyalar joriy qilindi;
- ✓ JSTga a'zo bo'lish jarayonlari faollashtirildi.

Natijada, mamlakat eksport geografiyasi kengaydi, tayyor mahsulotlar ulushi ortdi va savdo balansida ijobiy tendensiyalar kuzatila boshlandi.

1-Jadval. Tashqi savdo siyosati va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik

TASHQI SAVDO IQTISODIY NATIJA SIYOSATI BARQARORLIKKA YO'NALISHLARI TA'SIRI			
Eksportni rag'batlantirish	Valyuta oshiradi, chiqarishni kengaytiradi	tushumini ishlab	Iqtisodiy sur'atlari barqarorlashadi o'sish
Importni diversifikatsiya qilish	Ichki bozorda kuchaytiradi, barqarorligini ta'minlaydi	raqobatni narx	Inflyatsiya darajasi pasayadi
Bojxona siyosatini takomillashtirish	Davlat tushumlar ortadi	byudjetiga	Moliyaviy barqarorlik ta'minlanadi
Erkin savdo shartnomalarini kengaytirish	Yangi bozorlar va investitsiyalarni jalb etadi		Bandlik darajasi ortadi
Proteksionistik choralar (vaqtinchalik)	Mahalliy chiqaruvchilarni qiladi	ishlab himoya	Milliy sanoat raqobatbardoshligi oshadi

Izoh: 1- Jadvaldan ko'rinib turibdiki, tashqi savdo siyosati vositalarining har biri iqtisodiy barqarorlikning ma'lum bir komponentiga — moliyaviy, ishlab chiqarish yoki ijtimoiy barqarorlikka ta'sir ko'rsatadi. Davlat bu omillarni muvozanatlash orqali umumiy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, tashqi savdo siyosatini ilmiy asosda tartibga solish iqtisodiy barqarorlikning muhim omillaridan biridir. Tashqi savdoning oqilona boshqaruvi milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiradi, ishlab chiqarish va bandlik darajasini barqarorlashtiradi, byudjet daromadlarini ko'paytiradi. O'zbekiston uchun JST talablariga mos holda, eksportni diversifikatsiya qilish va importni oqilona boshqarish bo'yicha tizimli choralar ko'rish strategik ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Изд-2. – М.: МИРТ 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tashqi savdo faoliyatini yanada erkinlashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5286-son Qarori, 2021-yil.
3. Jahon savdo tashkiloti (WTO) ma’lumotlari – www.wto.org